

УДК 330.15 + 338.482.22

<https://doi.org/10.36906/FKS-2020/62>

С.К. Удалых

канд. экон. наук,

г. Иркутск, Иркутское региональное отделение

Российской академии естественных наук

ГОД БАЙКАЛА И ПРОБЛЕМЫ ТУРИСТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БАЙКАЛЬСКОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ

Аннотация. В статье представлены результаты проведенного исследования, посвященного изучению состояния и развития туризма на Байкальской природной территории; рассматриваются показатели деятельности туристической отрасли за ряд лет. Особые задачи и проблемы перед этой отраслью стоят в связи с объявлением президентом РФ В.В. Путиным 2021 года Годом Байкала в России. Предлагаются отдельные направления разрешения проблем экологии, бизнеса, менеджмента и туризма на Байкале и прилегающих к нему территориях.

Ключевые слова: туризм; туристские ресурсы; озеро Байкал; Год Байкала; Байкальская природная территория; охрана природы; отходы производства; пожары; лесное хозяйство.

S.K. Udalykh

Candidate of Economic Sciences

Irkutsk, Irkutsk regional Department Russian Academy of natural Sciences

YEAR OF BAIKAL AND PROBLEMS OF TOURIST DEVELOPMENT OF THE BAIKAL NATURAL TERRITORY

Abstract. The article presents the results of a study on the state and development of tourism in the Baikal natural territory; the indicators of the tourism industry over a number of years are considered. This industry faces special challenges and challenges in connection with the announcement by Russian President Vladimir Putin of 2021 as the Year of Baikal in Russia. The authors suggest separate ways to solve environmental, business, management and tourism problems on lake Baikal and its surrounding territories.

Keyword: tourism; tourist resources; lake Baikal; Year of Baikal; Baikal natural territory; nature protection; industrial waste; fires; forestry.

Введение. В России расположен уникальный природный объект – озеро Байкал, внесенный ЮНЕСКО в особый список как объект всемирного наследия. Объявленный президентом РФ В.В. Путиным 2021 год Годом Байкала в России должен, с одной стороны, показать результаты деятельности государства и общественных организаций в области охраны озера и защиты его территории, с другой стороны, стимулировать реализацию дальнейших комплексных мер по усилению охранной деятельности и по социально-экономическому, в том числе туристскому развитию Байкальской природной территории (БПТ) [6]. В эту работу, по нашему мнению, будут вовлечены как регионы БПТ, так и многие

федеральные министерства и ведомства, общественные организации. Представляется, что в мероприятиях Года Байкала примут участие другие страны и международные организации.

Краткая история проблем. Озеро Байкал – крупнейший пресноводный водоем России, который прямо и косвенно влияет на экологию, экономику и социальную сферу ближних и даже несколько удаленных смежных территорий. В течение ряда прошлых десятилетий непосредственно на берегах озера и в ряде мест БПТ решались вопросы размещения объектов разных видов деятельности. Так, на территории Иркутской области были построены новые города; сооружены Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат (БЦБК), Ангарский нефтехимический комбинат, Ангарский электролизный химический комбинат (АЭХК), комбинат «Усольехимпром», предприятие «Саянскхимпласт», Железногорский горно-химический комбинат, каскад ГЭС и ТЭЦ, Иркутский, Братский и Тайшетский алюминиевые заводы.

Размещенные на БПТ производства в связи с образованием различных отходов и вредных выбросов оказывают серьезное влияние на ухудшение окружающей среды. Подобная ситуация формирует долговременные пространства социального напряжения и поля недовольства туристов, предпринимателей и населения. В государственных докладах РФ и отдельных регионов страны содержатся различные открытые данные и показатели о неблагоприятном состоянии и о недостаточных мерах по охране окружающей среды [1; 3].

Государство в разные годы принимало нормативные акты, направленные на охрану и защиту БПТ, например, Федеральный закон «Об охране озера Байкал» [10], Государственная программа РФ «Охрана окружающей среды» [2], Федеральная целевая программа «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012–2020 годы» [9], Национальный проект «Экология» [4], Федеральный проект «Сохранение озера Байкал» [11]. Принимались региональные документы по развитию туристической индустрии. Указанные документы выполнялись не полностью и не позволили кардинально разрешить проблемы БПТ. Прибайкалье и Забайкалье несколько лет не покидают последних мест экологических рейтингов, например, в рейтинге по экологической обстановке за 2019 г. Иркутская область, Республика Бурятия и Забайкальский край вошли в десятку последних, то есть самых загрязненных мест страны [8].

Результаты исследования.

1. Разные проблемы экологического, туристического, экономико-социального и прочего характера, а также реальные возможности эффективного и сбалансированного развития прибайкальских и забайкальских территорий, слабые стороны принимаемых решений, вызовы и прямые угрозы для существования естественной среды и самой природы на этих территориях в последние десятилетия активно обсуждаются на многих уровнях как в России (в том числе в Иркутской области), так в ряде стран мира. Для разрешения указанных проблем, реализации возможностей разрабатываются различные мировые, федеральные, региональные, муниципальные и корпоративные организационно-управленческие и распорядительные документы – концепции, стратегии, программы и т. п.

2. В результате реализации директивных документов и организационных мер осуществлены прямые действия по некоторому улучшению экологической обстановки и усилению охраны окружающей среды БПТ:

- закрыты отдельные особо вредные производства (БЦБК, АЭХК, комбинат «Усольехимпром», гидролизные заводы в городах Тулуне и Бирюсинске);

- ряд крупных производств (ТЭЦ, алюминиевые, химические, нефтеперерабатывающие, деревообрабатывающие компании, предприятия строительной индустрии) активно реализуют инвестиционные программы по сокращению вредных отходов и выбросов;

- происходит усиление работы прокуратуры и следственных органов по выявлению, расследованию и пресечению случаев нанесения вреда байкальской природе, в том числе незаконных рубок леса, лесных пожаров, разливов топлива и токсичных отходов, коррупционных схем выделения земельных участков, мошеннических поставок леса за рубеж, хищений бюджетных средств на охрану природы;

- расширяется участие общественности в принятии решений о размещении на БПТ промышленных предприятий и прочих объектов (организация общественных слушаний);

- усиливается внимание власти к обращениям СМИ, экологических организаций и активистов по поводу защиты окружающей среды;

- наблюдается усиление финансирования противопожарных и других мероприятий по охране окружающей среды из федерального и региональных бюджетов и др.

3. Указанные положительные сдвиги в охране окружающей среды повысили туристскую привлекательность как самого Байкала, так и его территории. В последние годы (кроме 2020 г.) заметно улучшились показатели туристической индустрии в регионах БПТ, что можно видеть на примере Иркутской области (табл.).

Как следует из таблицы, за 10 последних лет туристическая индустрия Иркутской области развивалась ускоренными темпами: общее количество туристов выросло в 2,2 раза, количество иностранных путешественников увеличилось в 5,2 раза; в бюджет стало поступать от деятельности турфирм и ресторанов в 4 раза больше налогов; объем платных услуг повысился в 2 раза. Из-за пандемии деятельность туристической индустрии существенно ухудшилась: в первом полугодии 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. количество туристов снизилось на 64%, объем платных услуг уменьшился на 43%, туристические услуги сократились на 35%, услуги специализированных организаций (санаторно-курортных организаций, организаций отдыха, турбаз и т.п.) сократились на 50%; сумма налоговых поступлений снизилась на 10%.

Основные показатели деятельности туристской индустрии Иркутской области за 2010–2019 гг.*

№ п/п	Наименование показателя / Год	2010	2012	2013	2015	2016	2017	2018	2019
1	Объем турпотока в область (тыс. человек), из них:	774,1	976,8	1070,3	1411,5	1525,8	1597,8	1671,0	1728,3
1.1	количество иностранных туристов (тыс. человек)	70,8	75,8	79,2	128,8	156,8	211,0	295,3	367,8
1.2	количество российских туристов (тыс. человек)	703,3	901,0	991,1	1282,7	1369,0	1386,8	1375,7	1360,5
2	Объем платных услуг в туристско-рекреационной сфере (млн руб.), из них:	3365,3	4123,4	4248,7	4887,5	5370,6	5600,5	6478,6	7000,8
2.1	туристские услуги (млн руб.)	1330,0	1370,0	1390,0	1814,1	1957,5	2153,2	2415,0	2837,9
2.2	санаторно-оздоровительные услуги (млн руб.)	971,7	1173,5	1268,0	1308,3	1499,0	1299,1	1549,4	1572,9
2.3	услуги гостиниц и других средств размещения (млн руб.)	1063,6	1579,9	1590,7	1765,1	1914,1	2148,2	2514,2	2590,0
3	Сумма налогов от деятельности гостиниц, ресторанов и турагентств в бюджет области (млн руб.)	237,1	258,3	284,1	599,7	643,3	759,2	869,9	991,5

*Примечание. Таблица составлена автором по данным Агентства по туризму Иркутской области [5].

4. Туриндустрия БПТ располагает большими ресурсами, что можно проиллюстрировать на примере Иркутской области. Основу туристско-рекреационного потенциала составляют озеро Байкал, особо охраняемые территории (ООТ) и памятники природы. На территории региона учтено 47 ООТ и 824 памятника природы. Туристские ресурсы неравномерно распределены по территории области; наиболее перспективной зоной является южное Прибайкалье – в эту зону входят Слюдянский, Иркутский и Ольхонский районы. На территории области создана определенная туристская инфраструктура. Этот потенциал до пандемии включал следующие основные объекты: 300 гостиниц, 150 ресторанов, 26 санаториев, 180 баз отдыха и домов отдыха, 10 горнолыжных баз, 43 музея, 6 театров, международный выставочный комплекс, до 100 медицинских учреждений, 10 крупных деловых центров и др.

5. Вместе с тем на БПТ еще существует масса экономических, социальных и законодательских проблем, которые влияют на состояние и развитие туриндустрии. В итоге создалась весьма противоречивая ситуация, которую можно условно назвать как «Байкал между туризмом, бизнесом, экологией и населением». Поэтому предлагается выделить 5

блоков, раскрывающих наши выводы и предложения по созданию условий для эффективного развития туристского бизнеса, приятного отдыха для граждан России и других стран.

Выводы и предложения.

1. Разрешение некоторых общих проблем.

1.1. Разработка в рамках Года Байкала комплексной федеральной программы по экологии, туризму, социальному и экономической развитию БПТ (на 15–20 лет вперед).

1.2. Разработка стратегий развития внутреннего и выездного туризма в каждом регионе БПТ на период до 2035 г. и подробных планов («дорожных карт») их реализации.

1.3. Проведение всероссийской научно-практической конференции (форума) по экологии, туризму и развитию производительных сил регионов БПТ. Речь идет о масштабном мероприятии, подобном известной Всесоюзной конференции по развитию производительных сил Иркутской области, которая состоялась в г. Иркутске в 1947 г. Конференция сыграла значительную роль в экономическом развитии и открыла новый этап индустриального и социального освоения региона.

1.4. Модернизация несовершенной и противоречивой законодательной базы по Байкалу (проведение анализа всей существующей базы, принятие новых нормативных документов по развитию БПТ, отдельных ее отраслей, в том числе туристической). Особенностями указанной базы является то, что одна часть ее содержит точные и однозначные охраняемые, экологические и другие нормы, касающиеся развития поселений и отраслей экономики (в том числе туристической) на БПТ; другая же часть содержит противоречивые и расплывчатые нормы, позволяющие принимать решения, которые напрямую или близко связаны с обманными или коррупционными схемами выделения, присвоения и использования охраняемых земель.

1.5. Устойчивое развитие экономики и социальной сферы, в том числе туристической БПТ на основе коренного совершенствования менеджмента на федеральном, региональном и муниципальных уровнях (использование опыта реализации национальных проектов, при котором управление процессами четко осуществляется по схеме «сверху донизу»).

1.6. Ускорение создания в г. Иркутске мирового научного центра «Байкал» (центр объединит ведущие научные и образовательные организации с сектором экономики для обеспечения исследований и разработок мирового уровня, получения новых конкурентоспособных технологий и продуктов, в том числе качественных туристических услуг).

2. Блок проблем бизнеса и менеджмента.

2.1. Создание с целью объединения усилий по эффективному освоению огромного пространства Государственной корпорации по развитию Байкала и его территорий. Предполагается, что корпорация займется вопросами социально-экономического развития БПТ и его туристско-экологического потенциала.

2.2. Дальнейшее развитие сырьевой и перерабатывающей базы отраслей регионов БПТ (нефть, газ, золото, руды, минерально-строительные ресурсы, лесное хозяйство, водные ресурсы и пр.) как естественной основы ускоренного социально-экономического развития

территорий, повышения благосостояния местных жителей, расширения возможностей для отдыха и путешествий по байкальской земле российских и иностранных граждан.

2.3. Комплексное развитие моногородов (в Иркутской области – города Усолье-Сибирское, Шелехов, Саянск, Тулун, Байкальск, Железногорск-Илимский, Черемхово и Усть-Илимск) и ускорение создания территорий опережающего экономического развития – ТОЭР (в Иркутской области – в городах Саянск, Тулун, Усолье-Сибирское, Черемхово). Эти развивающиеся города могут реально стать объектами будущего туризма разных видов.

3. Блок проблем экологии.

3.1. Ускоренное очищение и уборка ряда промышленных площадок закрытых предприятий от вредных отходов и загрязняющих веществ (БЦБК, Усольехимпром, Ангарский электролизны химический комбинат), выполнение планов сооружения очистных сооружений на многих объектах, в том числе на Байкале. Осуществление этих «очистительных» мер пока затягивается на несколько лет.

3.2. На БПТ, в том числе на прилегающих территориях Байкала происходят ежегодные массовые лесные пожары, охватывающие огромные пространства, которые располагают уникальными туристско-рекреационными ресурсами; в результате пожаров теряются сами туристские ресурсы. Иркутская область, Республики Бурятия и Забайкальский край входят в пятерку наиболее «горимых» регионов России: на долю этих субъектов приходится одна треть от общей площади лесных пожаров страны. Необходимо осуществление комплекса федеральных и региональных мероприятий по профилактике и эффективному тушению лесных пожаров, восстановлению природы и сохранению туристской привлекательности Байкальского региона.

3.3. Полная реализация региональных программ по обращению с бытовыми отходами, в том числе ликвидация стихийных свалок, уборка и содержание в чистоте берегов озера Байкал, возведение на БПТ нескольких современных высокотехнологичных заводов по утилизации бытовых отходов (использование опыта Швеции и Японии по созданию уникальных мусороперерабатывающих предприятий), выполнение программ строительства современных очистных сооружений на Байкале, водохранилищах и реках БПТ.

3.4. Особое значение для охраны природы, оздоровления территорий и развития туризма имеет разработка и реализация проектов газификации поселений БПТ. Речь о газификации ведется безрезультатно уже много лет, несмотря на наличие в относительной близости огромных запасов природного газа и трубопроводной инфраструктуры. На обращения населения Республики Бурятия и Иркутской области в адрес руководства Газпрома получены ответы о невозможности реализации проектов по причине расчетной убыточности поставок газа (в то же время, минуя БПТ, ведется непрерывная поставка российского природного газа в азиатские страны).

4. Блок социальных проблем. От реализации мер этого блока зависит социальная обстановка в регионах БПТ, влияющая на туристскую привлекательность территории.

4.1. Полная реализация региональных программ (стратегий, планов) долговременного социально-экономического развития регионов с ориентацией на снижение бедности

населения, повышение доступности жилья, создание комфортной городской среды, улучшение проживания местного населения и туристов.

4.2. Своевременная реализация на БПТ национальных проектов («Экология», «Жилье и городская среда», «Здравоохранение», «Малое и среднее предпринимательство», «Цифровая экономика» и др.) и создание современной местной строительной базы для возведения жилья, социальных и объектов экономики, в том числе туриндустрии.

4.3. Меры по декриминализации лесного комплекса, в том числе усиление роли в охране леса полиции и Росгвардии, запрет вывоза за границу круглого леса, создание лесоперерабатывающих мощностей и новых рабочих мест.

5. Блок проблем туризма.

Все перечисленные проблемы четырех блоков тесно связаны с проблемами туризма.

5.1. Дальнейшее развитие изысканий и расширение туристских ресурсов на БПТ, что позволит устранить географическую однобокость в развитии туриндустрии и вовлечь в турбизнес ряд других территорий.

5.2. Развитие новых видов туризма: сельского, промышленного, круизного, делового, экологического, горнолыжного, свадебного.

5.3. Для регионов БПТ приняты крупные и значимые туристические проекты (в том числе две особые экономические зоны туристско-рекреационного типа (ОЭЗТРТ) «Ворота Байкала» в Иркутской области и «Байкальская гавань» в Республике Бурятия). Эти проекты реализуются некомплексно, крайне медленными темпами и без достижения ожидаемых экономических, социальных и экологических результатов; предлагается создание единой ОЭЗТРТ на Байкале и активизация мер по формированию туристских кластеров на юге Байкальской территории.

5.4. Особым для БПТ (пока не принятым к реализации проектом) является проектное предложение Аналитического центра при Правительстве РФ под названием «Байкал: Великое озеро Великой страны» [7]. Это пока единственный проект комплексного экологического и социально-экономического развития прибайкальской и забайкальской территорий. Основные цели проекта: построение единой системы управления озером Байкал для эколого-ориентированного экономического развития БТП; реформатирование системы экологической защиты; формирование единого Байкальского туристического кластера; комплексное развитие инфраструктуры прибрежной территории Байкала; формирование международного центра экологических исследований и деловых коммуникаций на Байкале.

5.5. Пандемия губительно повлияла на деятельность турбизнеса БПТ, поэтому для восстановления отрасли требуется особая бизнес-модель по повышению ее устойчивости. Из существующих, например, в Иркутской области около 300 туроператоров и турагентств к концу первого полугодия 2020 г. почти половина приостановила или прекратила свою деятельность; оставшаяся половина смогла «выжить» после перепрофилирования деятельности. Необходимо на ближайшие месяцы (включая часть 2021 г.) принятие дополнительных мер по экономической поддержке турбизнеса, в том числе по устранению экономических потерь и управленческих спадов. Важно отметить, что в период пандемии

(июнь – сентябрь 2020 г.) самым популярным туристическим направлением внутри страны стали не южные курорты, а Иркутская область, куда отправлялись для отдыха на Байкал.

5.6. Необходимо введение для турбизнеса специальных защитных мер. Определенное воздействие на «сжатие» турбизнеса в период коронавируса (первая половина 2020 г.) внесла Байкальская природоохранная прокуратура, проведшая проверку десятков байкальских турбаз и принявшая решения о закрытии их по разным, не всегда обоснованным причинам.

В течение Года Байкала продолжится реализация мер по наведению порядка как на самом озере, так и на прилегающих территориях. Требуется нахождение «согласия» между экономическим, экологическим и социальным развитием огромной территории. При этом существенная роль отводится туриндустрии, которая приносит бюджетные доходы и создает новые рабочие места, способствует сохранению байкальской природы и обеспечивает достойный отдых туристам России и других государств.

Литература

1. Государственная программа РФ «Охрана окружающей среды» / Постановления Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 326 и от 31.03.2020 г. № 397. URL: <https://clck.ru/Ss4ua> (05.11.2020).
2. Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2019 году» / Минприроды России. URL: <https://clck.ru/Ss4v7> (05.11.2020).
3. Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Иркутской области в 2019 году». Иркутск, 2020. 314 с.
4. Национальный проект «Экология». URL: <http://futuresussia.gov.ru/ecologiya> (05.11.2020).
5. Отчет Агентства по туризму Иркутской области о проделанной работе за 2019 год. URL: [http://irkobl.ru/sites/tour/Отчет на сайт за год 2019.pdf](http://irkobl.ru/sites/tour/Отчет%20на%20сайт%20за%20год%202019.pdf) (05.11.2020).
6. Поручение Президента РФ о проведении Года Байкала в России от 30.09.2020 г. № 1599. URL: <https://clck.ru/Ss4vf> (05.11.2020).
7. Проектное предложение по направлению «Байкал: Великое озеро Великой страны» / Аналитический центр при Правительстве РФ. URL: <https://clck.ru/SrBC5> (05.11.2020).
8. Рейтинг российских регионов по экологической обстановке / Общероссийская организация «Зелёный патруль». URL: <http://www.greenpatrol.ru> (05.11.2020).
9. Федеральная целевая программа «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы» / Постановление правительства РФ от 21.08.2012 г. № 847. URL: <http://base.garant.ru/70219234> (05.11.2020).
10. Федеральный закон «Об охране озера Байкал» от 01.05.1999 г. № 94-ФЗ (в ред. от 31.07.2020 г. № 254-ФЗ). URL: <http://base.garant.ru/2157025> (05.11.2020).
11. Федеральный проект «Сохранение озера Байкал». URL: <https://clck.ru/SrBCT> (05.11.2020).

© Удалых С.К.